

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20286833>

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA EKOLOGIK TARBİYANI
RIVOJLANTIRISHDA EKSORSIYANING O‘RNI**

Xodiyeva Dilrabo Pirimovna

*Nizomiy nomidagi O‘zMPU Boshlang‘ich ta‘lim
pedagogikasi kafedrasi dotsenti*

Fayziyeva Sharofat Rahimovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada tabiiy fanlarni o‘rgatishda ekskursiyalar o‘tkazish orqali o‘quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish haqida ma‘lumotlar berilgan. Ekskursiyalar o‘tkazish mazmuni va ekologik tarbiyani shakllantirish metodik asoslari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ekskursiya, ekologiya, muammo, tarbiya turlari, tabiiy resurs, iqtisodiyot, atrof-muhit, muhofaza qilish, pedagogik yondashuvlar.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining zamonaviy bosqichida ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish, yosh avlodni, bugungi kunda global miqyosda yuzaga kelayotgan ekologik muammolar - iqlim o‘zgarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi jarayonlar insoniyat oldiga jiddiy vazifalarni qo‘ymoqda. Ushbu muammolarni hal etish nafaqat texnologik yoki iqtisodiy yondashuvlarni, balki jamiyatda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishni ham talab etadi. Shu jihatdan qaraganda, yosh avlodni ekologik jihatdan savodli, tabiatga mas‘uliyat bilan yondashadigan shaxs

sifatida tarbiyalash zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham ekologik muammolarni hal etish va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 2019-yilda tasdiqlangan "Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi" hamda "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida aholining, ayniqsa yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish, ularni tabiatni asrashga keng jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu hujjatlarda ekologik ta'limni maktab bosqichidan boshlab uchaytirish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va o'quvchilarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish zarurligi ta'kidlangan.¹

Tabiiy fanlar o'quvchilarda ekologik bilimlarni shakllantirishda asosiy manba hisoblanadi. Biroq faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning bevosita tabiat bilan muloqotini ta'minlovchi amaliy metodlarni keng qo'llashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ekskursiyalar o'quvchilarning ekologik bilimlarini chuqurlashtirish, ularning kuzatuvchanligini rivojlantirish va tabiatga ongli munosabatini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ekologik tarbiya va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida muhim hujjatlardan biri - Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi hisoblanadi. Ushbu konsepsiya 2030-yilgacha bo'lgan davrda ekologik xavfsizlikni ta'minlashning strategik yo'nalishlarini belgilaydi.

Konsepsiyada quyidagi vazifalar alohida ko'rsatib o'tilgan:

- ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish;
- aholining ekologik madaniyatini oshirish;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son

- yoshlarni tabiatni muhofaza qilishga keng jalb etish;
- ta'lim jarayonida ekologik bilimlarni chuqurlashtirish.

Mazkur hujjat ekologik tarbiyani shakllantirishda maktab ta'limining rolini alohida ta'kidlaydi.

tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion va amaliy metodlardan, xususan ekskursiyalardan keng foydalanishni taqozo etadi.

Natijada, o'quvchilarda ekologik bilim, ko'nikma va madaniyatni shakllantirish, ularni tabiatga ongli va mas'uliyatli munosabatda bo'lishga o'rgatish imkoniyati kengayadi.

Ekskursiyalar orqali o'quvchilar tabiat hodisalarini bevosita kuzatish, ekologik muammolarni real sharoitda anglash va ularning yechimlari haqida mustaqil fikr yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarda ekologik tafakkur, mas'uliyat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, tabiiy fanlarni o'qitishda ekskursiyalarni samarali tashkil etish masalasi pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida ekologik tarbiya o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida ekologik bilimlarni shakllantirish, o'quvchilarda tabiatga ongli munosabatni rivojlantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biridir. Ekologik tarbiya - bu shaxsda tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash, ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik hamda atrof-muhitni asrashga mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida Qonun ta'lim jarayonida shaxsni har tomonlama kamol toptirish, uning ekologik madaniyatini rivojlantirishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilaydi. Mazkur hujjatda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va tabiatga ongli munosabatni shakllantirish zarurligi alohida ta'kidlangan.

Tabiiy fanlar - biologiya, geografiya, kimyo va fizika - o'quvchilarga tabiat qonuniyatlarini tushuntirish orqali ekologik tafakkurni rivojlantirishda muhim rol

o‘ynaydi. Ushbu fanlarni o‘qitishda ekologik komponentni integratsiyalash quyidagi pedagogik natijalarga olib keladi:

- o‘quvchilarda ekologik bilimlar tizimi shakllanadi;
- tabiat hodisalarini ilmiy asosda tushunish rivojlanadi;
- ekologik muammolarga nisbatan ongli yondashuv paydo bo‘ladi;
- ekologik madaniyat va mas’uliyat hissi mustahkamlanadi.

Ekologik tarbiyaning pedagogik ahamiyati shundaki, u nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning axloqiy sifatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Tabiatga ehtiyotkorona munosabat, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash kabi tushunchalar o‘quvchilar ongida asta-sekin shakllanadi.

Shu bilan birga, ekologik tarbiya uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonda o‘qituvchining roli nihoyatda katta bo‘lib, u o‘quvchilarga nafaqat bilim beruvchi, balki ekologik madaniyatni shakllantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ekologik tarbiyani faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo‘ymasdan, amaliy faoliyat bilan bog‘lashni talab etadi. Aynan shu jihat tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion metodlardan, jumladan ekskursiyalardan foydalanish zaruratini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasiga oid farmon va qarorlari.-Toshkent, 2022. -120 b.
2. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. - Toshkent, 2019. – 300 b.
3. Yuldashev J. Ta’limda zamonaviy texnologiyalar. -Toshkent, 2020. – 260 b.
4. Abduqodirov A. Ta’limda axborot texnologiyalari. -Toshkent, 2018. – 275 b.
5. Мавлонова, Р. А., Санакулов, Х. Р., & Ходиева, Д. П. (2007). Технологик ва уни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Т.: ТДПУ.

6. Primovna, X. D., Teshayevna, X. X., & Asadovna, I. Z. (2024). As a factor of interdisciplinary integration-educational efficiency in primary grades. *Cahiers magellanes-ns*, 6(2), 6164-6175.

7. Ходиева, Д. П. (2020). Дидактические возможности контекстно-проектного обучения в овладении будущими учителями ключевыми компетенциями. *Путь науки*, (2), 84-85.